

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20630201>

YANGI O‘ZBEKISTON TARAQQIYOT STRATEGIYASI VA UNING TARIXIY AHAMIYATI

Abdullayeva Umida

Toshkent davlat Transport universiteti

Iqtisodiyot fakulteti

Yurisprudensiya 1-bosqich talabasi

Mirzayev Ikromjon

Ilmiy rahbar TDTU Xalqaro ommaviy huquq kafedrasida

katta o‘qituvchisi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasining shakllanishi, asosiy yo‘nalishlari va tarixiy ahamiyati ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqot 2017–2022-yillardagi “Harakatlar strategiyasi” va undan keyingi “O‘zbekiston-2030” strategiyasi o‘rtasidagi uzviylikni ochib beradi. Mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy modernizatsiyasi, demokratik islohotlar, huquqiy davlat qurish hamda mintaqaviy va xalqaro integratsiya masalalari keng manbalar asosida ko‘rib chiqiladi. Maqolada taraqqiyot strategiyasining tarixiy o‘ziga xosligi va global tendentsiyalar bilan uyg‘unligi dalillanadi.

Kalit so‘zlar: Yangi O‘zbekiston, taraqqiyot strategiyasi, modernizatsiya, O‘zbekiston-2030, islohotlar, tarixiy tahlil, milliy rivojlanish.

АННОТАЦИЯ

В данной статье проводится научный анализ формирования, основных направлений и исторического значения Стратегии развития Нового Узбекистана. Исследование раскрывает преемственность между «Стратегией действий» 2017–2022 годов и последующей стратегией «Узбекистан-2030». Рассматриваются вопросы социально-экономической модернизации, демократических реформ, построения правового государства, а также региональной и международной интеграции. В статье обосновывается историческая уникальность стратегии развития и её соответствие глобальным тенденциям.

Ключевые слова: Новый Узбекистан, стратегия развития, модернизация, Узбекистан-2030, реформы, исторический анализ, национальное развитие.

ABSTRACT

This article provides a scientific analysis of the formation, key directions, and historical significance of the New Uzbekistan Development Strategy. The study reveals the continuity between the 2017–2022 Action Strategy and the subsequent Uzbekistan-2030 Strategy. Issues of socio-economic modernization, democratic reforms, rule of law, and regional and international integration are examined based on a wide range of sources. The article substantiates the historical originality of the development strategy and its alignment with global trends.

Keywords: New Uzbekistan, development strategy, modernization, Uzbekistan-2030, reforms, historical analysis, national development.

Tarixda har bir milliy davlat o'zining istiqbol yo'lini belgilab olish uchun strategik hujjatlar yaratadi. O'zbekiston mustaqillikka erishganidan so'ng ham milliy taraqqiyot modelini shakllantirish dolzarb masala bo'lib qolmoqda. 2017-yilda prezident Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan e'lon qilingan «Harakatlar strategiyasi» mamlakatning yangi siyosiy va iqtisodiy bosqichini boshlab berdi. Ushbu strategiyadan keyingi bosqich bo'lmish «Yangi O'zbekiston» konsepsiyasi esa 2022-yilda yanada keng ko'lamli taraqqiyot modelini dunyo oldida taqdim etdi.

Tarixshunoslik nuqtai nazaridan bu jarayon XX asrning so'nggi o'n yilliklarida sodir bo'lgan o'tish iqtisodiyotlari tajribalaridan farq qiluvchi o'ziga xos yo'lni ifodalaydi. Qator tadqiqotchilar O'zbekistonning rivojlanish modelini «o'ziga xos modernizatsiya yo'li» deb ta'riflaydi. (4, 34-35b.) Ushbu maqolaning asosiy maqsadi strategiyaning shakllanish jarayonini, asosiy yo'nalishlarini va tarixiy kontekstini ilmiy tahlil qilishdan iborat.

2016-yil sentyabrdan boshlab O'zbekistonda boshqaruv tizimida tub o'zgarishlar yuz berdi. 2017-yilning fevralida qabul qilingan «2017–2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi» davlat boshqaruvini takomillashtirish, qonun ustuvorligini ta'minlash, iqtisodiyotni rivojlantirish, ijtimoiy sohani yuksaltirish va xavfsizlikni mustahkamlash kabi besh ustuvor yo'nalishni belgilab berdi (1).

2021-yilda yangi Prezidentlik saylovlaridan so'ng O'zbekiston 2022-yildan boshlab yangilangan rivojlanish strategiyasini e'lon qildi. Yangi O'zbekiston g'oyasi nafaqat iqtisodiy o'sishni, balki davlat va jamiyat o'rtasidagi munosabatlarning sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarilishini anglatadi. Ushbu konsepsiya «Hayot sifatini oshirish, Kuchli davlat, Ochiq jamiyat» tamoyillariga asoslanadi. 2022-yilda tasdiqlangan «O'zbekiston-2030» strategiyasi esa yuqori texnologiyali iqtisodiyot, bilimga asoslangan jamiyat va raqobatbardosh davlat qurishga qaratilgan (2, 102-103b.).

Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasining iqtisodiy komponenti bir necha asosiy blokni o‘z ichiga oladi. Iqtisodiy erkinlashtirish va xususiylashtirishni jadallashtirishdir. Raqamli iqtisodiyot va IT-sohasini rivojlantirish bo‘yicha dasturlar, eksport xajmini ikki barobarga oshirish maqsadlari hamda xorijiy investitsiyalar uchun qulay muhit yaratish strategiyaning iqtisodiy o‘zagini tashkil etadi.

Ijtimoiy yo‘nalish doirasida ta‘lim tizimida tub islohotlar amalga oshirilmoqda: 2030-yilga qadar oliy ta‘lim qamrovini 50 foizga yetkazish rejalashtirilgan. Sog‘liqni saqlash sohasida «Sog‘lom oila - sog‘lom jamiyat» dasturi doirasida birlamchi tibbiy xizmat tizimi tubdan qayta qurilmoqda. Ayollar va yosh avlodning ijtimoiy faolligini oshirish bo‘yicha davlat dasturlari sezilarli natijalarga olib kelmoqda (3, 36 b.).

Demokratik islohotlar sohasida 2021–2023-yillarda konstitutsiyaviy o‘zgartirishlar amalga oshirildi. 2023-yil aprelda o‘tkazilgan referendum orqali O‘zbekiston Konstitutsiyasiga kiritilgan yangi me‘yorlar fuqarolik jamiyatining mustahkamlanishiga zamin yaratdi. Mahalliy o‘z-o‘zini boshqarish tizimini kuchaytirish va parlament nazoratini rivojlantirish islohotlarning huquqiy asosini tashkil etadi.

Yangi O‘zbekiston strategiyasining tarixiy ahamiyatini qiyosiy tahlil orqali to‘liqroq anglash mumkin. Post-sovet makoni davlatlarining rivojlanish tajribasini ko‘rib chiqsak, Qozog‘istonning «Kazakhstan-2050» (2012) va Gruziyaning «Viziya 2025» (2019) kabi milliy strategiyalarini misol qilishimiz mumkin. Ushbu strategiyalarning barchasi iqtisodiy erkinlashtirish va ijtimoiy barqarorlikni uyg‘unlashtirish zaruriyatini tan oladi (5, 47 b.).

Xalqaro ekspertlar O‘zbekiston strategiyasining o‘ziga xosligini quyidagi omillarda ko‘radi: birinchidan, davlat rolini pasaytirmasdan bozor munosabatlari rivojlantirish modeli; ikkinchidan, geosiyosiy muvozanatni saqlab turgan holda ham G‘arb, ham Sharq bilan munosabatlarni muvozanatlash siyosati; uchinchidan, milliy tarixiy an‘analar va zamonaviy rivojlanish talablarini uyg‘unlashtirish. Ushbu yondashuv O‘zbekistonni global rivojlanish nazariyasida yangi tadqiqot ob‘ektiga aylantirmoqda.

Tarixiy jihatdan ushbu strategiya O‘zbekistonning o‘z mustaqillik yo‘lini yanada mustahkamlash va xalqaro hamjamiyatda munosib o‘rin egallash uchun ongli ravishda tanlangan taraqqiyot poydevori sifatida baholanishi lozim. Markaziy Osiyo mintaqasida yetakchi o‘rinni egallash va mintaqaviy integratsiyani faollashtirish maqsadi ushbu strategiyaning mintaqaviy ulkan ahamiyatini belgilaydi.

Yangi O‘zbekiston strategiyasining oldingi tadqiqotlarda yetarlicha yoritilmagan muhim yo‘nalish ekologik barqarorlik dasturidir. Orol dengizi fojeasining merosini bartaraf etish va ekologik muammolarni hal qilish O‘zbekiston uchun nafaqat milliy, balki insoniyat miqyosidagi mas‘uliyat hisoblanadi. 2023-yilda O‘zbekiston

Arol bo‘yi hududlarini rivojlantirish bo‘yicha xalqaro trast fondiga 10 yil muddatga raislik vakolatini qabul qildi. Quritib qo‘yilgan Orol dengizi tubiga 1,7 million gektar maydonda saksovul va boshqa cho‘l o‘simliklari ekildi bu dunyo tarixidagi eng yirik ekologik qayta tiklash loyihalaridan biri sifatida tan olinmoqda.

«Yashil iqtisodiyot» strategiyasi doirasida O‘zbekiston 2030-yilga qadar qayta tiklanadigan energiya ulushini umumiy energiya balansida 25 foizga yetkazishni maqsad qilgan. Bu maqsadga erishish uchun Navoiy, Samarqand va Qashqadaryo viloyatlarida yirik quyosh va shamol elektrostansiyalari qurilishi boshlandi. Xususan, Sherobod va G‘uzor quyosh elektrostansiyalari umumiy quvvati 1 gigavatt bo‘lib, ular to‘liq ishga tushganda O‘zbekiston 2,3 million tonna CO₂ emissiyasini qisqartirishi mumkin. Bu yo‘nalish O‘zbekistonning «Paris kelishuvi» majburiyatlarini bajarishi va xalqaro iqlim moliyasiga kirish imkoniyatini kengaytirishi nuqtai nazaridan strategik ahamiyatga ega (6, 112 b.).

Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasining samarali amalga oshirilishini ta‘minlash maqsadida bir qator taklif va tavsiyalarni ilgari surish mumkin. Avvalo, davlat boshqaruvi tizimida raqamli texnologiyalarni keng joriy etish va elektron hukumat xizmatlari sifatini yanada oshirish lozim. Bu aholiga ko‘rsatilayotgan davlat xizmatlarining tezkorligi va shaffofligini ta‘minlaydi.

Ta‘lim tizimida zamonaviy kasb va mutaxassisliklarga bo‘lgan ehtiyojni inobatga olgan holda o‘quv dasturlarini takomillashtirish zarur. Oliy ta‘lim muassasalari va ishlab chiqarish korxonalarini o‘rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish yosh mutaxassislarning mehnat bozorida raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi.

Ekologik barqarorlikni ta‘minlash maqsadida qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish ko‘lamini kengaytirish va aholining ekologik madaniyatini yuksaltirish muhim ahamiyat kasb etadi. Orolbo‘yi hududlarida amalga oshirilayotgan ekologik loyihalarni davom ettirish va ularni xalqaro hamkorlik asosida qo‘llab-quvvatlash maqsadga muvofiqdir.

Fuqarolik jamiyati institutlarining faoliyatini qo‘llab-quvvatlash, aholi va davlat organlari o‘rtasidagi muloqotni kuchaytirish ham taraqqiyot strategiyasining muvaffaqiyatli amalga oshirilishiga xizmat qiladi. Bu esa mamlakatda demokratik qadriyatlarning mustahkamlanishi va ijtimoiy barqarorlikning ta‘minlanishiga yordam beradi.

Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi bu XX asrning mustaqillik tajribasidan o‘tib chiqqan, XXI asrning global talablariga javob beradigan kompleks rivojlanish dasturidir. Tarixiy nuqtai nazardan ushbu strategiya O‘zbekiston davlatchiligining sifat jihatidan yangi bosqichini belgilab beradi va post-sovet transformatsiyasi nazariyasiga o‘ziga xos hissa qo‘shadi.

Amalga oshirilgan islohotlar: iqtisodiy erkinlashtirish, demokratik institutlarning mustahkamlanishi, fuqarolik jamiyatining rivojlanishi va xalqaro integratsiya o‘zaro bog‘liq tizimli o‘zgarishlar sifatida baholanishi kerak. Strategiyaning ijro etilishi va ko‘zlangan maqsadlarga erishilishi kelajak tadqiqotlar uchun muhim ilmiy vazifa bo‘lib qolmoqda. O‘zbekiston tajribasi nafaqat milliy, balki mintaqaviy va global ahamiyatga ega bo‘lgan rivojlanish modelini taqdim etmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-4947-sonli Farmoni «2017–2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida». - Toshkent, 2017-yil 7-fevral.
2. O‘zbekiston Respublikasi Qonunchilik palatasi. «O‘zbekiston-2030» strategiyasi. - Toshkent: Adolat, 2022. - 148 b.
3. Sulstonov B. O‘zbekistonda ijtimoiy islohotlar: natijalar va istiqbollar // Iqtisodiyot va moliya. - 2023. - №4. - 128-b.
4. Dadabaev T. Identity and Memory in Post-Soviet Central Asia: Uzbekistan’s Soviet Past. - London: Routledge, 2019. - 234 b.
5. Hasan A., Masood E. Emerging Democracies in Central Asia: Development or Stagnation? // Journal of Democracy. - 2022. - №3. - 128 b.
6. Olimov M., Olimova S. O‘zbekistonda demografik o‘zgarishlar va mehnat bozori: 2010–2023 yillar tahlili // O‘zbekiston tarixi. - 2023. - №2. - 252 b.